

Совершенствование образовательных программ в профессиональных образовательных учреждениях
Perfection of educational programs in professional educational institutions

М.А. Лазарев¹, Т.В. Темиров²
M.A. Lazarev¹, T.V. Temirov²

^{1,2}Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»
142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 4
State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region "Chekhov technical college"
Novaya str., 4, Novyy Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia
¹e-mail: cerambycidae@fromru.com; humanityspace@gmail.com
²e-mail: ttv078@gmail.com

Ключевые слова: рабочая программа, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, практическая работа, оператор электронного набора и верстки, полиграфия, информационные технологии.

Key words: working program, primary vocational education, secondary vocational education, practical work, electronic set and imposition operator, printing, information technology.

Резюме: В работе показывается разработанная программа «Информационные технологии в профессиональной деятельности» по профессии «Оператор электронного набора и верстки». Приводится паспорт рабочей программы учебной дисциплины и Тематический план учебной дисциплины.

Abstract: The work shows the elaborated program "Information technologies in professional work" by the profession "Operator of electronic recruitment and imposition". The passport of the work program of the academic discipline and the Thematic plan of the academic discipline are given.

С 2013 года согласно новому закону «Об образовании» система начального профессионального образования включена в структуру среднего профессионального образования. В своей работе мы хотели бы затронуть вопрос по разработке учебно-программной документации, связанной с подготовкой в учреждениях начального профессионального образования квалифицированных рабочих для полиграфического производства. Реализацию данных программ по профессии «Оператор электронного набора и верстки» осуществляют в России очень небольшой круг учреждений начального профессионального образования. В частности, интересна разработка тематического плана учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (Таблица 1). Полагаем, что представленная программа может быть использована в образовательном процессе других образовательных учреждений.

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Начального профессионального образования.

Код: 261701.02 – Оператор электронного набора и верстки.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области делопроизводства, полиграфического производства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональный (отраслевой) цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

1. использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах;

2. использовать различные виды программного обеспечения, в том числе специального;

3. применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1. основные понятия автоматизированной обработки информации;

2. общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;

3. состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

4. методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;

5. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области

профессиональной деятельности;

6. основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план учебной дисциплины

Таблица 1

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Коды профессиональных компетенций	Наименования разделов учебной дисциплины	Всего часов (макс. учебная нагрузка)	Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины			
			Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося			Самостоятельная работа обучающегося, часов
			Всего, часов	в т.ч. практические занятия, часов	в т.ч. контрольные работы, часов	
1	2	3	4	5	6	7
ПК 1.1-ПК 1.5	Раздел 1. <i>Понятие информационной технологии.</i>		4		1	-
ПК 1.1-ПК 1.5	Раздел 2. <i>Техническое обеспечение компьютерных информационных технологий.</i>		7		1	4
ПК 1.1-ПК 1.5	Раздел 3. <i>Программное обеспечение информационных технологий.</i>		27		2	4
ПК 1.1-ПК 1.5	Раздел 4. <i>Сетевые технологии</i>		6		1	-
	Раздел 5. <i>Глобальная сеть Интернет</i>		22	5	2	5
	Самостоятельная работа над проектом, часов					8
	Дифференцированный зачет		2			
	<i>Всего:</i>	89	68	5	7	21

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Дисциплина «Информационные технологии» способствует формированию ряда компетенций, предусмотренных по направлению подготовки ВПО 230400.62 Информационные системы и технологии:

а) общекультурные (ОК):

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и технологий.

б) профессиональные (ПК):

- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные);
- способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества;
- готовность обеспечить безопасность и целостность данных информационных систем и технологий.

По окончании изучения курса обучающийся должен:

Знать:

- назначение и виды информационных технологий;
- состав функциональных и обеспечивающих подсистем информационных технологий;
- модели и процессы жизненного цикла информационных систем;
- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации;
- методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования

требований к информационным технологиям.

Уметь:

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и требования к информационным технологиям;
- проводить сравнительный анализ и выбор информационных технологий для решения прикладных задач и создания информационных систем.

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:

- методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, методами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы;
- методологией использования информационных технологий при создании информационных систем;
- инструментальными средствами обработки информации;
- информационными технологиями поиска информации и способами их реализации.

4. Образовательные технологии

В преподавании курса «Информационные технологии» используются следующие формы:

- лекции с элементами дискуссии, экспресс-анализа и «мозгового штурма»;
- практические занятия, в рамках которых решаются задачи, обсуждаются вопросы лекций, контрольные работы;
- экспресс-диагностика и тестирование по отдельным темам дисциплины;
- самостоятельная работа обучающихся, включающая самостоятельное освоение теоретического материала, выполнение тематических письменных работ;
- подготовка к текущему контролю знаний и к промежуточным аттестациям;
- консультирование обучающихся по вопросам учебного материала, решения задач.

Формы контроля освоения обучающимися данной дисциплины подразделяются на текущие и итоговые:

Текущий контроль освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» осуществляется преподавателем, в виде:

- результатов выполнения заданий по темам;
- самостоятельных работ по дисциплине во внеаудиторное время;
- индивидуальных проектов;
- подготовка докладов, рефератов, выступлений;
- промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.

Итоговый контроль – зачёт. Во время подготовки к ответу обучающемуся разрешается пользоваться компьютером.

Результаты текущего и итогового контроля формируют рейтинговую оценку работы обучающегося.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дружилов С.А. Становление профессионализма человека как реализация индивидуального ресурса профессионального развития. Новокузнецк: Изд-во ИПК, 2002. 242 с.
2. Колобова В. Корректур: учебно-практическое пособие. Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. 256 с.
3. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление издания. 2-е изд., испр. и доп. М.: ОЛМА-Пресс, 2003. 800 с.
4. Михеева Е. Информационные технологии в профессиональной деятельности. М.: Academia, 2013. 384 с.
5. Тозик В.Т., Корпан Л.М. Компьютерная графика и дизайн. 7-е изд. стер. М.: Академия, 2017. 201 с.

Получена / Received: 14.04.2018

Принята / Accepted: 16.05.2018